

НЕОГЕН ДАВРИДА ЎРТА ОСИЁНИНГ ИҚЛИМИ

Исҳоков Гуломжон Фарходович

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти

E-mail: iskhakov.88@list.ru

Аннотация: Ушбу илмий мақоламиз олдинги неоген даври иқлими ҳақидаги мақоланинг давоми ҳисобланади. Неоген даврида содир бўлган тектоник жараёнлар бу даврдаги Ўрта Осиё иқлимига қандай таъсир кўрсатгани, табиати, ўсимлик дунёси, ҳайвонот дунёси, дарахлари, ҳарорати, ёғинлари ва бошқа асосий иқлимни қандай бўлганини тавсифловчи омиллар ёритилган.

Калит сўзлар: Неоген, бронтотикан, бронтотиган баргли, ўрмонлар, денгиз, иқлим, ҳарорат, фауна, моллюска, чўл-дашт, палеоиклим, Ўрта Осиё, плиоцен, олигоцен, миоцен, денгиз, океан.

Abstract: This scientific article is a continuation of the previous article about the climate of the Neogene period. How the tectonic processes that took place in the Neogene period affected the climate of Central Asia during this period, the nature, flora, fauna, trees, temperature, precipitation and other main climate factors are highlighted.

Key words: Neogene, brontotican, brontoigan leafy, forests, sea, climate, temperature, fauna, mollusk, desert-steppe, paleoclimate, Central Asia, Pliocene, Oligocene, Miocene, sea, ocean.

Асосий қисим. Олигоцен ва миоцен даврлари 37-21 млн йилни ўз ичига олади. Олигоцен бошларида Қозоғистонда Бронтотикан фауна комплекси мажмуаси ботқоқлик ва ўрмонлар иқлими нам ва субтропик саванналар бўлганини кўрсатиб турибди.

Совуш ва аридизация камарни кенгайиб олигоценда саванналарнинг иқлими совуши ва қуриб кетиши, марказий ва Ўрта Осиёда саванналар зонаси кенгайиши бронтотигна баргли ўсимликлар дунёси ўрнига бошқа янги ўсимлик дунёси кириб келган. 32-31 млн йил олдин ва 24-21 млн йилларда бу ҳолатлар кузатилган.

1-жадвал

Геохронологик жадвал қабул қилинган ранглар ва белгилар

Ёши	Ранглари	Индекслар ёки белгилар
Архей эраси	Малинасимон-қизил	AR
Даврлар:		
Кембрий даври	Кўкимтир-яшил	€
Ордовик	Тўқ яшил	O
Силлур	Яшилсимон-жигарранг	S
Девон	Жигарранг	D
Тошқўмир	Кулранг	C
Пермь	Сарғиш-жигарранг	P
Триаса	Оч-бинафшаранг	T
Юра	Кўк	J
Бўр	Оч-яшил	K
Палеоген	Ярқираган-сарик	P
Неоген	Лимон-сарик	N
Тўртламчи	Сарғиш-кулранг	Q

Юқоридаги 1-жадвалда барча даврлар номлари, белгилари ва уларни ажратилган ранглари кўрсатилган. Бу жадвалдан биз неоген даврини алоҳида ранг билан ажратиб олганмиз.

Бу йилларда Ўрта Осиё ва Манголияда иқлим ва ўсимлик дунёси бирига жуда ўхшаш бўлган. бундан кўриниб турибдикий, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси кўрсатадикий, олигоцен охирида Ўрта Осиёнинг марказий кенгликларида иқлим ёзда иссиқ ва қишда ажойиб салқин қорсиз иқлим шакилланган. Қозоғистондаги Муғожар платосида 44° шимоли кенликда ўсимлик дунёси Г.С. Райюшкиннинг маълумотларига қараганда олигоцен охирида субтропик йирик баргли дарахтлар билан қопланиб доимий яшил ўрмонлар *Cinnamomum cinnamomum* шакилланган. Аниқ маълумотларга қараганда бу ўрмонлар замонавий Колхидда ўрмонларини ташкил этган. Г.С.Райюшкин баҳолаши бўйича ўртача ҳаво ҳарорати қишда Муғожарда 2° С, йиллик ёғин миқдори 1000-2000 мм бўлган.

21-15 млн йил олдин Тетис денгизи яқинида илиқ сувли ва стеноглин фаунаси ва молюскалар шакилланган. Тетис денгизининг шимоли шарқий қирғоғида катта форминиферлар *Viogipsina, Steginoporella* ва бирқанча

игнатерили (*Tripneustress planus*, *Scutella panlensis* ва бошқалар) ни учратиш мумкин, ҳамда Мангро ўрмонлари учраган.

Ўрта миоценда Африка ва Евроосиё плиталарининг тўқнашуви ва Тетис ва Ҳинд океани ўртасидаги алоқанинг тўхташи кузатилган ва тоғларнинг тектоник ўсиши ва Ўрта ер денгизи ва Ўрта Осиёни континентал иқлимнинг кучайиш вақти ҳисобланади. Ҳароратни ўсиш кўрсаткичи ва арид иқлим зоналари шуни кўрсатадики Ўрта Осиёда континентал ҳайвонот дунёси ва иқлими кузатилган. В.И. Жегалонинг ёзишича бу вақтда Ўрта Осиёда фауна дунёси деярли икки марта кўп, ҳар хил бир-биридан фарқ қилувчи бебаҳо характерга эга, юқори ривожланган юқори баланд ўрмон биотоплари мавжуд. Бу пайтда палеоландшафтлар ва палеоиклим миоценда оптимал ҳароратга эга бўлганини ва ҳозирги иқлимнинг шакилланишига катта таъсир кўрсатганини, В.М. Синисиним, В.Е. Хаиним, Н.А. Ясаманов В.Е.Жегалло ва Е.Н.Аноновалар ёзишган. Уларнинг ёзишича шимоли яримшарда термик оптимум ҳолат таҳанлангий асрларида юзага келган. Бу пайтда ботқоқликлар шимоли Қозоғистон ва Ўрта ер денгизигача учраган ёки шакилланган, мангро ва палма, Сабаль иссиқ гурмид иқлим зоналари учрагани, ҳарорат қишда 15⁰С дан кам бўлмаганини кўрсатади.

И.Будиконинг ёзишича бу пайтда CO₂ нинг концентратсияси атмосферада ҳозиргига нисбатан 4-5 марта юқори бўлган. Бироқ Тетис океанининг давом этиши, гарчи эоценга нисбатан торроқ бўлсада, ва у билан боғлиқ, денгиз оқимлари тизимини ҳам иқлим ҳосил қилувчи омил бўлганини билдиради.

18,6-18,4 млн йил олдин CO₂ концентратсияси атмосферада Бергер ва Винцентнинг ўрганишларида совушга сабаб бўлган. 15,3-11,5 млн йил олдин Тетис денгизининг тезда ландшафтланиши орографик ўзгаришларга учрагани иқлимга аридизатсиясига ва иқлимнинг совушига олиб келган. Бу бизга серсовал-ўртамиоцен ва херсон-миоцен тугаши(охири) Тетис ва паратетис ҳавзаларидаги инқирозларни юзага келтирган. Янги маълумотларга қараганда Лопеса-матинесса ва Аугустин ва бошқалар совуш максимумига чиққан миоцен даврида. Бу даврга келиб ер юзида Ўрта ер денгизи ва каспий денгизлари шакиллана бошлаган. Бу ерда карабастур фаунаси ва кичик озиклантирувчи зоналар шуни кўрсатади. Чўллар ландшафти бу вақтда ўрта ва марказий Осиёда шакиллана бошлаган. Бу даврга келиб асосий жараёнлар ўзгариши Қозоғистон ва Монголия, Ўрта Осиёга тўғри келган. Монголия бир пайитлари орта Осиёга киритилган. Қозоғистон ва Мўғулистонда ўша даврда ҳозирги чўл-дашт зўнасида водий игнабаргли ўрмонлари арча, қандолат шоҳли қарағай, жўка каби намликни яхши кўрадиган ўсимликлар билан қопланган эди.

В.И. Жегалонинг ёзишича бой фауна дунёсида мушуксимонлар, бовид, кийклар, гиеналар, вивер, сичқонсимонлар буерларда саванна ландшафти шакилланишини Ўрта Осиё ва марказий Осиёда қурғоқчил иқлим бўлганини англатади. 4,7-3,2 млн йил олдин плиоцен даврида Иртиш ҳавзасида ва Ўрта Осиёга яқин ерларда субтропик фауна ташкил топганини ва дарё моллюскалари топилган. Бу даврларда атмосферада CO_2 нинг улуши 5-10 мартагача кўп бўлган ҳозирги даврга қараганда.

Ҳақиқатдан ҳам, изотопик палеоокеанологик ва палеоклиматологик маълумотлардан маълум бўлишича, иссиқхона режими 45-38 млн йил олдин, 7-8 млн йил ичида Антрактиданинг музликлари музлаши ва шакилланиши билан алмаштирилган. Бу вақтда дунё Океанининг ҳарорати 150 млн йил олдин $13-15^{\circ}\text{C}$ бўлган ва драматик равишда 10°C га тушиб қолган. Бу ўзгаришлар катострафик тарзда океан циркулятсиясини “стилини” ўзгартирган. Бўр ва эоценда, кўринадики, Тетис ҳавзасида ўта шўр ва ўта илиқ сувлар ҳисобига чуқур сувларнинг шакилланиши термогалин механизми ишлаган. Ва жуда кўп кенгликларда илиқ иқлим ҳосил қилган. Бу жараёнлардаги ўзгаришлар Ўрта Осиёни ҳам четлаб ўтмаган.

Олигоценда совуқ сувларнинг юқори кенгликларда чўкиши ҳисобига чуқур сувлар ҳосил бўлишининг замонавий механизми ишга туширилди, у ердан пастки оқимлар совуқни экваторга олиб бора бошлади. Шундай қилиб, ер усти иқлим машинаси ҳолатининг иккита бир-биридан фарқ қиладиган тури, 45 дан 200 млн йилгачам бўлган иссиқхона-термогалини ва музлик-психросферасининг иккита режими 7-8 млн йил кўп бўлмаган ораликда кескин ўтиши билан ажралиб туради.

Умумий қилиб айтганда неоген даври ер шарида ва Ўрта Осиёда тектоник ўзгаришлар, иқлим ўзгаришига катта таъсир кўрсатган. Асосий иқлим зўналаридаги ўзгаришлар Ўрта Осиёда катта бўлган. Кейинчалик эса Тетис денгизининг шакилланиши Ўрта ер ва Қора денгизларни шакилланишига катта ҳисса қўшган. Атмосферадаги CO_2 нинг улуши ҳозиргига қараганда 5-10 баробар юқори бўлгани ҳам ҳозирги давримиз иқлимини ўзгаришлигига сабабдир. Тетис денгизининг турли шакилланишларга учраганлари эса муқим аҳамият касб этган. Унинг орографияси эса Ўрта Осиё иқлимига жуда катта таъсир кўрсатган. Неоген даврини биз учламчи давр деб аташимиз ҳам мумкин. Неоген даври қадимги даврлар ичида ўзининг турли иқлим хусусиятлари билан ажралиб туради. Қадимги дунё иқлими жумладан, Ўрта Осиё худудида кейинги тўртламчи давр иқлимининг шакилланишига улкан пойдевор яратган десак муболаға бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўхати:

1. Зубаков В.А. Глобальные климатические события неогена Гидрометеиздат, 1990.-197 б.
2. Долимов Т.Н., Тройцкий В.И. Эволюцион геология Тошкент: Ўқитувчи, 2007.-336 б.
3. Абидев А.А. Дунё нефтгазли худудлари ва акваториялари. Тошкент: Шарқ, 2009,-493б.
4. Арушанов М.Л. Климатический спектр планеты земля. Ташкент.Узгидромет, 2010.-160 б.
5. Баратов П., Магнаткулов М ., Гафников А, Ўрта Осиё табиий географияси. Тошкент: Ўқитувчи, 2002.-220 б.
6. Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня... и завтра, Л.: Гидрометеиздат, 1985.-174 б.
7. Наливкин О.В. Палеогеография Средней Азии. М.-Л.: АН СССР, 1936.-455 б.
8. Средняя Азия. Москва: Изд.АН СССР, 1958.-648 б.
9. Шульц С.С. Анализ новейший тектоники и рельефа Тянь-Шаня записки Всесоюзи. Географического общества. Т.3. М.: Географгу, 1948.-
10. Ясаманов Н.А. Ландшафтно-климатические условия юра, мела и палеогена юга СССР, М.: Наука , 1978.-223 б.
11. Ясаманов Н. А. Древния климаты Земли. Л.: Гидрометеиздат, 1985.-296 б.
12. Қориев М, Ўрта Осиё табиий географияси. Тошкент: Ўқитувчи, 1968.-334 б.
- 13.Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология Московского университета, 1974.-290 б.